
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 304.2

DOI 10.5281/zenodo.15120206

Научная статья

КОНЦЕПЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ СМИ И ВЕКТОРЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

CONCEPTS OF TRANSFORMATION OF THE SYSTEM OF FRENCH- LANGUAGE MEDIA AND VECTORS OF ITS DEVELOPMENT

КАРА МАРИНА ГЕРМАНОВНА,

старший преподаватель,

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

KARA MARINA GERMANOVNA,

Senior Lecturer,

Saint-Petersburg State Marine Technical University.

Данная статья представляет общий обзор исследований известных российских и французских ученых, лингвистов и социологов по вопросам актуальных изменений в электронных СМИ. На примере французских электронных новостных ресурсов прослеживаются тенденции развития, возможности и проблемы взаимодействия журналиста и читателя, его влияние на качество сетевого контента и процессы в современном обществе. Сделан вывод о том, что пока, несмотря на все возможности и преимущества сетевых СМИ, задачи доступности информации с точки зрения донесения истинного положения дел и объективной оценки событий остаются нерешенными.

This article provides a general overview of the research of well-known Russian and French scientists, linguists and sociologists on current changes in electronic media. Using the example of French electronic news resources, development trends, opportunities and problems of interaction between a journalist and a reader, its impact on the quality of online content and processes in modern society are traced. It is concluded that so far, despite all the possibilities and advantages of online media, the tasks of accessibility of information in terms of communicating the true state of affairs and an objective assessment of events remain unresolved.

Ключевые слова: Интернет, СМИ, коммуникации, социальные сети, ресурсы, технологии, демократизация, изменения, гипермедиа, взаимодействие.

Key words: Internet, media, communications, social networks, resources, technologies, democratization, changes, hypermedia, interaction.

В 60-е годы прошлого века произошли глобальные перемены, связанные с переходом средств массовой информации в сеть Интернет. Компьютерные технологии и доступность всемирной сети способствовали ускорению процессов создания, распростране-

ния и обмена информацией, и сегодня публикация текстов в интернете стала обыденной практикой, а аудитория выросла в десятки раз. Лингвисты и обычные пользователи активно занимаются созданием контента и решением проблем, возникающих при общении через всевозможные средства электронной коммуникации.

В период с 1970-х по 2000-е годы во всем мире в целом и во Франции в частности наблюдался расцвет информационных сайтов различных агентств печати и радиостанций, что привело к значительному увеличению их влияния. В конце 70-х годов во Франции появилась система Minitel, первая потребительская телекоммуникационная информационная система, использующая технологию «Видеотекс», а уже в середине 90-х появляются онлайн издания таких известных сегодня французских газет как *Le Parisien*, *Les Echos*, *Le Monde*, *Libération* и другие. Для широких слоев населения открылась возможность неограниченного во времени и количестве доступа к самой разнообразной информации, документам, архивам, новостям социокультурной и политической жизни, появились услуги обмена сообщениями и дискуссионные форумы. Непрерывный обмен информацией с использованием всех мультимедийных элементов стал возможным благодаря современным цифровым технологиям, которые дают практически неограниченные возможности создания контента, распространения и обмена информацией. Применение различных языков Интернета, таких как HTML или языка моделирования виртуальной реальности VRML, а также быстрого и надежного многоплатформенного, объектно-ориентированного языка программирования Java, позволяющего включать исполняемые программы независимо от операционной системы пользователя, способствовали процессам трансформации СМИ.

С появлением Интернета и особенно за последние два десятилетия мы видим революционное развитие средств массовой информации: от печатных изданий к цифровым версиям в онлайн-формате, от ограниченных текстов на профессиональных серверах до создания гипермедийных систем - веб-сайтов изданий, гипертекстов, гипераудио и гипервидео контента, а также развития интернет-коммерции. Идея гипертекста и гипермедиа, или «гипермедийных систем», по мнению исследователей Диаса Ночи и Месо (Diaz Noci Javier et Meso Koldo), заключается в создании системы, объединяющей текстовую, визуальную, графическую и аудиоинформацию с использованием связей для их взаимосвязи [10, с. 23, 82]. Понятие гипертекстуальности получило широкое признание по всему миру, а идея о том, что текст существует только во взаимодействии с другим текстом была сформулирована еще в прошлом веке известным русским ученым, теоретиком европейской культуры и искусства, М.М. Бахтиным и стала реальностью с развитием компьютерных технологий [1, с. 7].

В XX веке журналистика претерпела масштабные технические изменения, вызванные трансформацией интересов общества. Пресса стала ключевым инструментом массовой информации, а профессор Лондонской школы экономики Смит (Smith Anthony) в своих исследованиях обсуждает появление новых продуктов, предлагающих доступ к информации практически в реальном времени [16, с. 135]. Согласно исследователю семиотики Сели (Cely Adriana), благодаря цифровой мультимедийной технологии и гипертекстовой системе возникли новые возможности для гомогенизации и взаимодействия, что определяет современные интернет-газеты [7, с. 53]. В мире гипермедиа различные типы информации - текстовая, звуковая и визуальная, объединяются в единое целое или структуру. Гипертекстовые ссылки могут соединять несколько текстовых данных, а если бы мы объединили два или более звуковых источника информации, возникла бы гипераудио связь или гипервизуальная ссылка. Это приводит к установлению комбинированных отношений между разными видами информации, что является характерным для гипермедиа. Мы стараемся улучшить представление человеческого мышления через новые медиа, которые позволяют более точно передать наш образ мышления. Необходимо понимать, что человеческая мысль не ограничивается текстом, и новые технологии открывают перед нами новые возможности. Как отмечено в работе Клу-

тье (Cloutier Jean), возникают новые перспективы в использовании «полисинтетического и интегративного языка» [9, с. 51]. Этот язык собирает различные элементы, которые приобретают смысл только в контексте их объединения. Этот синкретический язык предоставляет доступ к трем измерениям пространства и временному измерению.

Средства массовой информации часто обвиняются в предвзятости и искажении информации. Но это не ново, в эпоху бумажных носителей читатели не могли мгновенно реагировать на новости и сообщения в прессе из-за отсутствия технических возможностей. Сейчас доступны каналы обратной связи, позволяющие любому желающему выразить свое мнение по любому вопросу просто и быстро, пока не пропадает интерес. Читатели, принимающие участие в обмене мнениями и событиями, могут выбирать дистанцироваться ли им от дискуссионного процесса или явно выражать свое желание не участвовать в нем. Однако их влияние на представление информации и ее толкование незначительно, несмотря на возможность критики контента или журналиста, который, осознанно или нет, становится объектом обсуждения. Этот процесс взаимодействия с потребителем контента остается экономически выгодным, поскольку не влияет на цели информационного сообщества, привлекая к себе новых читателей и способствуя популяризации средств массовой информации.

Коммуникативные акты, согласно Лошару и Бойеру (Lochard Guy et Boyer Henri), должны происходить в «конкретной ситуации», что может быть определено принципами компьютерной коммуникации [13, с. 11]. Виртуально разделенные и технологически изолированные субъекты собираются на форумах для обсуждений, чтобы выразить свои мысли и узнать мнение других. Передающие информацию следуют правилам СМИ, в то время как получатели выбирают, как на нее реагировать. Интересные новости, поддерживаемые множеством комментариев, привлекают пользователей сети. Публикации онлайн-прессы, стремящейся к увеличению своей прибыли, на самом деле способствуют дискуссиям, предоставляя читателям возможность высказать свое мнение. Согласно Тубул (Touboul Annelise), тактика привлечения внимания к себе через «гражданскую» или «коллективную» журналистику является в настоящее время рекламным и коммерческим стратегическим ходом. Поэтому размытое и неопределенное понятие «реального времени» можно рассматривать как средство привлечения аудитории [17, с. 15-16]. Исследователь Ребиллар (Rebillard Franck) отметил, что у читателя отсутствуют необходимые средства для формирования собственного сообщения, в отличие от веб-журналиста [14, с. 354]. У читателя есть доступ к социальным сетям, блогам, различным средствам массовой информации и учетным записям, что позволяет ему загружать фотографии в свой профиль, например, на Facebook. Однако, он не в состоянии представить информацию в том же стилистическом оформлении, что и профессионалы в сфере информации. Таким образом, в мире сетевых СМИ сохраняется разрыв между экспертами и любителями.

Журналисты в современном мире рассматриваются как профессионалы, способные адаптироваться к требованиям информационной среды. Они больше не являются охотниками за скандалами, а представляют собой офисных работников, готовых к тщательной работе и анализу мировых событий. Их способность интерпретировать информацию и интегрировать ее в контекст социальных сетей становится ключевым аспектом профессионализма. Проблема нехватки места для публикации текстов больше не актуальна, так как онлайн-пресса открывает новые возможности для распространения информации. В сетевой печати читатель-соавтор приравнен к журналисту в интеллектуальном плане. Традиционный читатель газеты может стать участником онлайн-форума с целью активного участия в информационном процессе. Идентификация данного участника затруднительна, даже если известны его политические взгляды, выражаемые в сообщениях. Этот субъект осознаёт, что любой человек может стать коммуникатором в настоящее время и использует интернет-ресурсы для самовыражения. Важную функцию в совместном творчестве играет выбор глаголов, которые действуют

как движущая сила в лингводискурсивной конфигурации информативного текста. Модальные вспомогательные средства обычно ассоциируются с конкретными глаголами, отражающими действие, состояние, владение, мысли или общение. Они помогают придать больший акцент возможному, вероятному, воле, обязательству, знанию. Например, политики предпочитают выделять волю, возможность и необходимость. В рамках концепции совместного производства контента выбранные отправителем лингвистические конструкции выполняют функцию коннекторов, которые преобразуются в речевые акты у получателя, который в свою очередь может реагировать по-разному: комментировать контент, высказывать свое мнение или общаться с другими участниками форума. Исследование процесса производства контента и его восприятия с точки зрения лингвистического подхода, медиакоммуникации и семилингвистического анализа представляет собой ключевой аспект изучения. Автор Шародо (Charaudeau Patrick) отмечает, что смысловое намерение говорящего при произнесении речи отличается от возможных значений, которые могут быть переданы. Важным является также анализ последствий произнесенной речи [8, с. 123]. Подход, основанный на ракурсе вышеупомянутого, выделяет публицистический текст и его взаимодействие с материалами, созданными в рамках «гражданской журналистики» в качестве объекта исследования.

С каждым днем читатели все активнее участвуют в формировании медиа-события. Арманьянсас (Armananzas Emy) подчеркивает, что возможности для аргументации в онлайн-прессе представляют собой классические возможности. По мнению автора, в электронном издании у общественности нет оправдания не участвовать и не высказывать свое мнение, так как в них почти везде предоставляются ссылки для отправки собственных текстов [5, с. 297].

С момента стремительного расцвета веб-журналистики и сетевых СМИ пользователи активно фиксируют различные события повседневной жизни, включая аварии и катастрофы, и соревнуются с мировыми новостными каналами, предоставляя эксклюзивную информацию. Миллионы людей используют планшеты, ноутбуки и смартфоны для отправки сообщений в социальные сети, создания контента в блогах и публикации видео на YouTube. Несмотря на увеличение количества читателей-коммуникаторов, процесс демократизации средств массовой информации все еще находится в зачаточной стадии и далек от завершения из-за недоступности Интернета для всех жителей планеты. Это приводит к возникновению социально-экономических различий и неравенства в обществе. Модернизация общества приводит к созданию массовых коммуникаций, которые активно распространяются среди разнообразной аудитории. Согласно исследованиям Гербнера (George Gerbner), эти коммуникации формируют новые формы общественного сознания, объединяя массы людей, никогда не пересекавшихся друг с другом [12, с. 121]. Публикации служат основой для общего понимания и управления для групп индивидуумов, которые слишком многочисленны и разнородны для других видов взаимодействия. Новые исторические основы коллективного мышления и действий формируются в наши дни благодаря революционному воздействию массовых коммуникаций. Они способны быстро, убедительно и непрерывно пересекать временные, пространственные и культурные барьеры, создавая сообщества. Открытым остается вопрос о том, способствует ли это процессу консолидации общества в целом или напротив, его дезинтеграции.

В своих исследованиях Мартыненко Е.В. и Малаховская В.В. на основании приведенных статистических данных отмечают снижение интереса, особенно среди молодежи, к сетевому контенту СМИ и приводят мнение либеральных французских аналитиков о том, что «концентрация собственности в СМИ усугубляет неравенство в распределении коммуникационных ресурсов в пользу небольшого числа ограниченных социальных групп...», что приводит к слабому распространению «сущностных» тем вследствие доминирования сайтов основных французских медиагрупп, связанных, например, с «цифровой олигополией Meta или Alphabet», контролирующей каналы распространения информации. «Медиатизированное

французское общество цифровой эпохи испытывает недоверие к СМИ, контролируемым медиагигантами» [4, с. 679, 685].

Таким образом можно сделать вывод о том, что вопрос о демократизации СМИ гораздо сложнее, так как это не только и не столько вопрос о физической доступности сетевых СМИ или возможностях обратной связи для широких масс, сколько о возможности истиной демократизации и свободы доступа к объективной картине мира в условиях зависимости СМИ от установок этих доминирующих олигополий, имеющих возможность навязывать явно или завуалированно свое видение мира и управлять процессами взаимодействия читателей посредством ангажированных модераций.

Процессы гуманизации СМИ с целью их возвращения к вечным ценностям или, точнее, на пути к истинной демократизации, основанной на принципах волеизъявления большинства и уважении прав и свобод личности, позволили бы в полной мере решать задачи, стоящие перед журналистами, объективно и правдиво, с точностью, основанной на фактах отражать события, уважать мнение своих читателей и оппонентов. На словах все очевидно и понятно, на деле это оказывается непростой задачей, которую придется решать, чтобы окончательно не потерять не только доверие читателя, но и взаимное понимание, особую невидимую связь между адресатом и адресантом, код, основанный на доверии и понимании, чтобы не превратиться в исполнителей заказов, предоставляющих услуги за деньги, а служить своему народу «верой и правдой».

Попытки обобщения исследовательского опыта некоторых российских, европейских и особенно французских авторов в вопросах развития веб-журналистики, проблемах, стоящих на пути демократизации СМИ в реалиях современности, позволяют сделать вывод о том, что новые инструменты и технические возможности не гарантируют достижение главных целей журналистики, но могут способствовать их достижению. Процессы, происходящие в обществе, культуре, экономике и политике находят свое отражение и интерпретацию в СМИ и наоборот, оказывают влияние на сами СМИ. Если процессами такого взаимодействия руководят деньги, то соревнования крупных медиагрупп и маленьких электронных изданий, называющих себя «свободной прессой», превращаются в соревнование «кошельков». Результат такого соревнования заранее известен и абсолютно предсказуем, и конечно не в пользу свободной прессы, как и не в пользу не власть имущих, у которых меньше возможностей донести свой голос и участвовать в формировании общественного мнения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. 445 с.
2. Варганова Е.Л. Меняющаяся архитектура медиа и цифровые платформ // Меди@льманах. 2022. № 1. С. 8-13.
3. Дегальцева А.В., Сиротинина О.Б. Изменения в информационных и аналитических жанрах современных СМИ // Жанры речи. 2023. Т. 18. № 2 (38). С. 155-165.
4. Мартыненко Е.В. Трансформация медиасистемы Франции в начале XXI в. / Е.В. Мартыненко, В.В. Малаховская // Вопросы теории и практики журналистики. 2023. Т. 12. № 4. С. 673-689.
5. Armananzas Emy. Opinión en el periodismo electrónico: El País, El Mundo y ABC. Estudios sobre el mensaje periodístico Vol. 6. Madrid: Universidad Complutense, 2000. p. 289-306.
6. Beccaria Laurent et Saint-Exupery Patrick. Manifeste XXI: Un autre journalisme est possible. XXI N° 21. Paris: Rollin publications, 2013. 20 p.
7. Cely Adriana. La innovación tecnológica en las publicaciones electrónicas diarias de Venezuela. Thèse: Universidad de Zulia: 1999. URL: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/19755>.

8. Charaudeau Patrick. Il n'y a pas de société sans discours propagandiste. Communication de l'Etat et gouvernement social / dir. par Caroline Ollivier-Yaniv et Michael Rinn. Grenoble: Presses Universitaires, 2009. URL : <https://www.patrick-charaudeau.com/Il-n-y-a-pas-de-societe-sans,169.html>.
9. Cloutier Jean. L'audioscriptovisuel et le multimédia, in Communication et langages // Retz Paris, 1994. №° 99. p. 42-53 (cité par Díaz Noci et Meso, 1998).
10. Diaz Noci Javier et Meso Koldo. Desarrollo del periodismo electrónico. El profesional de la información. 1998. Vol. 7. No. 12, URL: <http://www.elprofesionaldelainformacion.com> (дата обращения: 19.11.2024).
11. Fogel J.-François et Patino Bruno. Une presse sans Gutenberg. Paris: Grasset, 2005. 245 p.
12. George Gerbner, «Pouvoir institutionnalisé et systèmes de messages», revue *Communications // La politique culturelle*. 1969. Vol. 14. No. 1. pp. 116-128.
13. Lochard Guy et Boyer Henri. La communication médiatique. Paris: Seuil, 1998. 96 p.
14. Rebillard Franck. Le journalisme participatif, un maillon dans la chaîne numérique de l'information d'actualité. Web social: mutation de la communication / éd. par Millerand F., Proulx S., Rueff J. Québec: P.U.Q., 2010. p. 353-365.
15. Sallinen David. Les clés pour publier en ligne. Paris: Victoires, 2007. 119 p.
16. Smith Anthony. Goodbye Gutenberg: the newspaper revolution of the 1980's. New York; Oxford: Oxford University Press, 1980. 367 p.
17. Touboul Annelise. Journalistes et publics, l'annonce d'un mariage de raison. Journalistes et citoyens: qui parle? Communication et Langages N° 165 / coordonné par Croissant Valérie et Touboul Annelise. Paris: CELSA-Université Paris IV, 2010. URL : <https://shs.cairn.info/publications-de-Annelise-Touboul--61883?lang=fr>.

Поступила в редакцию: 26.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Кара М.Г., 2025.